

INGEZONDEN

(Naar aanleiding van het artikel

„De regeringsaccountantsdienst in Indonesië” van J. C. Rietveldt)

In het M.A.B. van April 1950 komt een artikel voor van de heer J. C. Rietveldt, dat op een enkel punt rectificatie behoeft n.l. waar op blz. 137 wordt medegedeeld, dat de „Bond van Verenigingen voor Handelonderwijs in Nederlands-Indië” ongeveer de plaats inneemt van de Associatie in Nederland.

Indien de schrijver had opgemerkt, dat de diploma's van de Bond dezelfde waarde als die van de Associatie hebben, dan ware zijn uitspraak niet voor bestrijding vatbaar geweest; zoals het nu wordt voorgesteld is het echter niet juist.

Tot aan de bezetting door de Japanners kende men in Indonesië twee bona-fide praktijkexamens; het ene werd afgenomen door de Bond, het andere door de Ned.-Indische vereniging van Leraren in het Boekhouden. Het examen van de Bond werd geheel in Indonesië samengesteld en de correctie had eveneens aldaar plaats. De Indische Vereniging van Leraren in het Boekhouden was aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Leraren in het Boekhouden en Liteh. Zij verkreeg de opgaven van haar Nederlandse zusterverenigingen; deze werden op dezelfde dagen als in Nederland aan de kandidaten in Indonesië voorgelegd; de correctie geschiedde in Nederland.

Toen de Nederlandse Associatie voor Practijkexamens werd opgericht was er geen verbinding met Indonesië. Dit is een van de redenen geweest, die er toe hebben geleid bij de samenwerking die er tussen de Ned. verenigingen tot stand kwam, de examens in Indonesië uitdrukkelijk uit te sluiten.

De Associatie had derhalve in Indonesië geen taak.

In 1947 verzocht het Ministerie van Oorlog om ten behoeve van de in Indonesië vertoevende militairen de gelegenheid open te stellen tot het afleggen van de Associatie-examens in de tropen.

Vanzelfsprekend heeft de Associatie aan dit verzoek voldaan.

De secretaris van de Nederlands-Indische vereniging van Leraren in het Boekhouden werd met de vertegenwoordiging in Indonesië belast. Dit leidde er toe, dat de Nederlands-Indische vereniging van Leraren in het Boekhouden haar eigen examens niet hervatte.

In het begin van 1948 bereikte ons een verzoek tot samenwerking van de Bond. Deze samenwerking lag voor de hand.

Overweging van alle in het spel zijnde factoren leidde tot de conclusie, dat dient te ontstaan een Indonesische Associatie voor Practijkexamens, die geheel zelfstandig de examens in de Oost zal verzorgen. Vanzelfsprekend zal er een nauwe samenwerking dienen te bestaan tussen de Nederlandse en de Indonesische Associatie en even vanzelfsprekend zal de Nederlandse Associatie haar Indonesische zuster alle hulp verlenen, die deze laatste zal vermenen te behoeven. De diploma's van beide instellingen zullen volkomen gelijkwaardig zijn.

Deze Indonesische Associatie zal tot stand moeten komen tussen de Bond en de Indische Vereniging van Leraren in het Boekhouden; de Nederlandse Associatie is hierbij geen partij, doch welwillend toeschouwster.

De Secretaris van Staat, Hoofd van het Departement van Opvoeding, Kunsten en Wetenschappen heeft enige maanden geleden de leiding der besprekingen, die door allerlei omstandigheden wat stagneerden, in handen genomen, zodat verwacht mag worden, dat de Indonesische Associatie spoedig tot stand zal komen.

Deze Indonesische Associatie in oprichting zal eenzelfde plaats innemen als de Nederlandse Associatie in Nederland doet. De Bond is derhalve niet met de Nederlandse Associatie te vergelijken doch slechts met een der verenigingen, waaruit de Nederlandse Associatie is ontstaan.

Het bovenstaande doet natuurlijk niets af aan de waardering, die de Bond, die pionierswerk gedaan heeft, toekomt.

U dankzeggend voor de verleende plaatsruimte,

P. G. VAN DE VLIET,
Secretaris Ned. Associatie
voor Practijkexamens.

